

PINO INTRARRADICULAR: PINO DE FIBRA DE VIDRO, E SUAS INDICAÇÕES

Ciências da Saúde, Edição 114 SET/22 / 13/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7079546

Autor:

Lucas Lima Guimarães¹

Orientadora:

Poliana Albino Kervahal²

RESUMO

Os pinos de fibra vêm sendo amplamente utilizados como reforço intracanal, obtendo melhorias ao quadro clínico dos pacientes que necessitam de uma reabilitação, aumentando assim a qualidade de vida do mesmo, restabelecendo a função, a mastigação, fonação e a estética. Novis (2013). Com o avanço da odontologia, diversos materiais surgem e são utilizados na confecção de pinos intra radiculares. Como cada material reage a compressão do elemento dentário, é muito importante de se observar, pois, se o mesmo for mais denso, as paredes do dente, que estão preparadas endodonticamente, podem apresentar maior flexibilidade do que, a do pino, fazendo assim, com que a mesma frature (COSTA, 2010). Os pinos metálicos fundidos foram usados durante muito tempo como principal forma de retenção intrarradicular, porém, a transmissão de estresse à estrutura dentária, devido à um alto módulo de elasticidade, favorecem a ocorrência de fraturas radiculares irreversíveis. Almeida 2017, em seu trabalho

relatou que os Pinos de fibra de vidro absorvem as tensões geradas pelas forças mastigatórias e protegem o remanescente radicular, comparado aos pinos metálicos fundidos. Porém, como são pinos pré-fabricados, se colocados de forma direta nos canais radiculares gera um espaço entre o pino e as paredes do canal, levando à uma espessura grande de agente cimentante, podendo propiciar falhas na cimentação, e com isso, diminuem a resistência à fratura do conjunto pino/preenchimento. Os pinos anatômicos, ou seja, pinos de fibra de vidro individualizados com resina composta apresentam a vantagem adesiva associada à vantagem mecânica de uma melhor adaptação ao canal radicular e, com isso, há uma distribuição mais homogênea das forças mastigatórias à estrutura dentária. Os dados levantados durante esse estudo, revelou que a cimentação de pinos de fibra de vidro com diferentes estratégias de cimentação apresentou taxa de sobrevivência superior.

Palavras-chave: Pino; Pino de fibra de vidro; Pino intrarradicular.

ABSTRACT

Fiber posts have been widely used as intracanal reinforcement, improving the clinical condition of patients who need rehabilitation, thus increasing their quality of life, restoring function, chewing, phonation and aesthetics. Novis (2013). With the advancement of dentistry, several materials appear and are used in the manufacture of intra-radicular posts. As each material reacts to the compression of the dental element, it is very important to observe, because, if it is denser, the walls of the tooth, which are endodontically prepared, may present greater flexibility than that of the post, thus, causing it to fracture (COSTA, 2010). Cast metal posts were used for a long time as the main form of intraradicular retention, however, the transmission of stress to the tooth structure, due to a high modulus of elasticity, favors the occurrence of irreversible root fractures. Almeida 2017, in their work reported that fiberglass posts absorb the stresses generated by masticatory forces and protect the root remnant, compared to cast metal posts. However, as they are prefabricated posts, if placed directly in the root canals, it generates a space between the post and the canal walls, leading to a large thickness of the cementing agent, which can lead to failures in the

cementation, and thus, reduce the fracture resistance of the pin/fill assembly. Anatomical posts, that is, fiberglass posts individualized with composite resin, have the adhesive advantage associated with the mechanical advantage of a better adaptation to the root canal and, therefore, there is a more homogeneous distribution of the masticatory forces to the tooth structure. The data collected during this study revealed that the cementation of fiberglass posts with different cementation strategies had a superior survival rate.

Keywords: Post; Fiberglass post; Intraradicular post.

INTRODUÇÃO

O dente é dividido por esmalte, dentina e polpa, o esmalte reveste todo elemento dental, como uma proteção sobre as demais camadas, sendo a parte mais mineralizada. Já a dentina, é um como se fosse uma esponja, absorvendo a primeira camada de atritos, e ligada a polpa, garantindo uma sensibilidade dental mandando informações a polpa. A polpa, é material vivo, dentro do dente, contendo vasos sanguíneos, e terminações nervosas.

Quando ocorre uma ampla destruição coronária, por cárie extensa ou trauma, o elemento dental fica fragilizado, por não ter toda a sua estrutura íntegra, nesse caso, para reestabelecer a estrutura dental, e garantir sua usabilidade e função, é necessário a terapia endodôntica e na maioria dos casos, é indicado o preenchimento com pino intrarradicular.

Segundo Souza et al., 2011, traumas, erosão, cárie extensa, abrasão, acesso endodôntico fazem com que, na maioria das vezes, um dente sem polpa perca toda ou grande parte de suas estruturas como as cristas marginais, ponte de esmalte e teto da câmara pulpar, servem como reforço, e isso leva uma considerável perda de resistência.

Os pinos fazem a distribuição mais homogênea das cargas mastigatórias que atuam na raiz, periodonto e osso, e conferem retenção do conjunto: remanescente dentário, pino e restauração. Com o objetivo do o retentor

intrarradicular é proporcionar a retenção para o núcleo de preenchimento na porção coronal que irá receber a coroa protética.

Caneschi 2014 relata em seu trabalho, que o dente não restaurado e tratado está suscetível a fraturas, podendo levar à perda do mesmo, caso não seja restaurado de maneira correta.

Segundo Baba *et al.* 2009, a obtenção do sucesso clínico não se deve confiar somente no bom tratamento endodôntico, mas também no uso ou não de retentor intracanal, assim como seu comprimento e o diâmetro, a quantidade de remanescente de guta-percha na área apical do dente que receberá retentor, e a quantidade de área de férula mantida no dente, o tipo de restauração definitiva que será utilizada para finalizar o tratamento, e também os materiais utilizados nesse processo.

Com isso, deve-se observar a diferença dos materiais na sua cimentação, e suas indicações, garantindo assim sucesso no procedimento.

METODOLOGIA

Esse trabalho trata-se de um estudo de caráter dedutivo, uma pesquisa explicativa, e está qualificado de modo qualitativo sobre a usabilidade do PFV.

O método utilizado foi uma pesquisa bibliográfica explicativo-dedutivo, obtendo diversos embasamentos de profissionais qualificados e renomados, estudo com levantamento teórico, em artigos disponíveis, e livros, *on-line* e também em versões impressas, reunindo e comparando os resultados de testes publicados, sobre a utilização e a durabilidade do pino de fibra de vidro.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os pinos de fibra de vidro estão sendo altamente utilizados, pois, comparados a outros tipos de pinos, apresentam algumas vantagens.

Como por exemplo, a possibilidade de adesão à estrutura dentária, além de sua elasticidade comparada próxima ao da dentina, com isso, reduz o risco de fratura radicular, e não podemos esquecer de por sua cor e translucidez, proporciona uma melhor estética para os casos.

Com o avanço tecnológico na odontologia, os pinos de fibra de vidro vêm sendo muito utilizados hoje em dia e com grandes benefícios sobre as peças de materiais metálicos (SCHWANTZ, 2019).

Com os avanços da odontologia em relação à prevenção, e também ao diagnóstico precoce da cárie, assim como problemas mecânicos que levam a destruição da estrutura dos dentes, ainda temos muitos casos a serem restaurados e reabilitados.

Tendo em vista que quase todos os dentes endodonticamente tratados contem indicação para pino intracanal, para maior durabilidade da restauração é importante que os cirurgiões-dentistas tenham conhecimento das indicações, vantagens e desvantagens de cada tipo de pino, assim como a técnica de cimentação indicada.

Para Naumann *et al*, 2012; a combinação do sistema adesivo com o cimento resinoso dual convencional era a técnica convencional mais utilizada para cimentação de pinos, até a última década, porém, com o surgimento do cimento resinoso auto-adesivo foi introduzido no mercado facilitando a prática.

Apesar de existirem diversos estudos comparando esses cimentos, a maior parte deles é *in vitro*, o que torna necessário um estudo clínico detalhado desses dois tipos de cimento que são os mais empregados nesse processo.

Um fator determinante é a escolha correta do pino entrar radicular. No qual, deve-se considerar diversos fatores como: oclusão, remanescente dentário e a posição do dente no arco (PRADA et al. 2019)

A HISTÓRIA DOS PINOS INTRARRADICULARES

Em busca de solucionar o problema da estrutura dental fragilizada, no século XVIII Pierre Fauchard, utilizou um pino de madeira no interior do conduto para reter uma coroa. Com o umedecimento da madeira ocorria expansão contra as paredes do conduto, desta forma aumentava a retenção do núcleo intrarradicular.

Contendo limitações, o retentor de madeira apresentava características mecânicas não compatíveis com as características da dentina; além disso, a sua adaptação não era ideal, um outro fator que hoje em dia é muito levado em conta, é a biossegurança, evitando a contaminação do pino por microrganismos.

Pierre Fauchard ainda em 1728, transcreveu o uso de pinos metálicos aparafusados nas raízes dos dentes, com a finalidade de reter as próteses.

Claude Mouton publicou em 1746, o desenho de uma coroa de ouro com pino intrarradicular como um retentor, confeccionado com uma liga utilizada para a coroa, mas isso teve também suas limitações, gerando tensão, podendo causar trincas ao estresse gerado, devido a incompatibilidade do material com a dentina.

Em 1870 surgiu a técnica criada por Richmond, esta técnica obtinha uma coroa em espiga para dentes já tratados endodonticamente, sendo que eram limitadas a dentes unirradiculares, e por ser de difícil remoção, possibilitava riscos a fratura da raiz. Os pinos pré fabricados surgiram em 1960 e com isso também, os materiais resinosos

Shillingburg Jr. *et al.*, em 1970, recomendaram a confecção de núcleos fundido para dentes sem remanescente coronário, com o aproveitamento da raiz mais volumosa, em dentes multirradiculares. Os mesmos indicam algumas exceções quando se trata de dentes com canais atrésicos, com curvatura acentuada curtos.

Albuquerque em 1999 relata essa evolução, que com o passar do tempo, as coroas e núcleos que eram confeccionados juntos, e logo após, foram alterados e começaram a ser produzidos separadamente, ou seja, pino e coroa.

Com essa técnica adaptação marginal passou a ser possível, sem a limitação de inserção da coroa, além de ser possível a sua troca, sem a necessidade de mexer no pino.

Com a tecnologia surgiram diversos tipos de retentores, de diversos materiais, que cumprem sua função, porém o pino de fibra de vidro tem demonstrado sua efetividade, e durabilidade comparados a outros tipos de materiais, como durabilidade, elasticidade, contração e estética, já que é transparente.

Ferrari *et al.* (2000), Pinos e núcleos metálicos fundidos foram considerados alto padrão e melhor escolha a ser feita durante anos, pois apresentavam boas propriedades físicas, entretanto apresentaram algumas desvantagens, pois seu módulo de elasticidade era muito diferente ao que se tem na dentina, fazendo com que estivesse exposto a fraturas severas, devido a concentração de estresse.

No início dos anos 90 os primeiros pinos não metálicos foram os de fibra de carbono, sendo eles, mais flexíveis que os metálicos.

Segundo Zicari *et al.* 2008, possuíam elasticidade próximo ao da dentina, com isso diminuía o risco de fratura, tendo seu uso difundido, porém tinha como desvantagem a coloração, por ser pouco estética

Logo após surgiram no mercado os pinos de cerâmica, sendo brancos ou translúcidos, segundo Beck *et al.* 2010, esses pinos apresentavam boa retenção aos cimentos e também favorável a estética, e alta resistência. Tinham como desvantagem, a dificuldade de remoção do canal, alto grau de friabilidade e além da elevada rigidez.

A utilidade dos pinos de fibras intrarradiculares tem se tornado um artifício indicado. Pois, além de suas propriedades físicas, eles têm como vantagens a adesão à estrutura dentária e ao material de cimentação, com elasticidade próximo ao do dente natural, resistência à corrosão e ainda a sua translucidez e estética (FERRARI; VICHI; GRANDINI, 2001)

PFV E SUAS VANTAGENS

Segundo Lemos (2016) as utilidades dessa classe de núcleos são: estética, elasticidade semelhante à dentina, foto transmissão, boa adesividade, e risco mínimo de fratura.

Além disso, Muniz (2010) declara que uma das vantagens é a diminuição do tempo clínico, assim como, a conservação de estrutura dentária, e tem adaptações superiores e melhor absorção das cargas mastigatórias. Outra característica para esse tipo de retentor é a adesividade.

Novis (2013) relatam que esta capacidade é de quase exclusividade aos pinos de fibra de vidro, quando se são relacionados a outros tipos de núcleo.

A CIMENTAÇÃO DOS PFVs

Diversos materiais podem ser utilizados para cimentação do pino, como ionômero de vidro, fosfato de zinco.

Os cimentos podem ser divididos em: foto ativados, quimicamente ativados, e de ativação dual, que acontece dos dois modos. (DURSKI et al. 2016)

Os cimentos resinosos são compósitos resinosos de baixa viscosidade usados para reter restaurações indiretas e retentores intracanaís e promover um selamento adequado entre o material e o substrato dentário (BELLI et al, 2009). Estes cimentos atuam de acordo com o pré-tratamento do substrato dentário antes da cimentação.

Sarr *et al* (2009), os dividem em dois subgrupos: cimentos resinosos convencionais, usados depois da aplicação de um sistema adesivo; cimentos resinosos auto-adesivos, que não necessitam de nenhum tipo de tratamento prévio dentinário. Para que haja sucesso nas restaurações é de fundamental importância que o agente cimentante utilizado possua bons aditivos.

Como a principal função de fazer o correto preenchimento da interface do preparo dental juntamente com a prótese causando o vedamento marginal.

Marques 2016, constatou que os cimentos convencionais AllCem Core e autoadesivo RelyX U200 mostram resultados de união e resistência, semelhantes.

E que o jateamento com óxido de alumínio por 30 segundos levou a um aumento considerável, nos valores de resistência de união, quando se comparados aos sem tratamento, e ao com a utilização de Peróxido de hidrogênio 24% pelo tempo de um minuto.

Schwartz 2019, conclui ao fim de seu estudo que AllCem Core e autoadesivo RelyX U200, para a cimentação dos pinos de fibra de vidro ambas as estratégias adesivas testadas podem ser indicadas, assim como o cimento resinoso autoadesivo poderá ser indicado para a cimentação de coroas metalo-cerâmicas.

Nesse estudo ela avaliou 117 pacientes e utilizou no estudo 142 dentes, com média de idade de 49 anos, sendo 97 mulheres e 20 homens. Sendo o acompanhamento feito por média 59 meses.

Após a cimentação dos pinos e a confecção dos núcleos de preenchimento e da restauração provisória foi feita a revisão em intervalos anuais sendo avaliados clinicamente e também utilizando as radiografias como exame complementar.

Ela constatou que a união adesiva dos pinos juntamente com as paredes radiculares era ausente e após 8 anos de acompanhamento chegou-se a uma conclusão.

A cimentação de pinos de fibra de vidro mesmo com diversas estratégias de cimentação, apresentou taxa de superior a 90% de sucesso, mesmo após 8 anos de acompanhamento, com esse resultado satisfatório, Schwartz conclui que essa técnica é sim confiável, e corrobora a outros estudos sobre o tema.

CONCLUSÃO

Os pinos metálicos fundidos foram usados durante muito tempo como principal forma de retenção intrarradicular, porém, a transmissão de estresse à estrutura

dentária, devido à um alto módulo de elasticidade, favorecem a ocorrência de fraturas radiculares irreversíveis.

Almeida 2017, em seu trabalho concluiu que os Pinos de fibra de vidro absorvem as tensões geradas pelas forças mastigatórias e protegem o remanescente radicular, comparado aos pinos metálicos fundidos.

Porém, como são pinos pré-fabricados, se colocados de forma direta nos canais radiculares gera um espaço entre o pino e as paredes do canal, levando à uma espessura grande de agente cimentante, podendo propiciar falhas na cimentação, e com isso, diminuem a resistência à fratura do conjunto pino/preenchimento;

Pinos anatômicos, ou seja, pinos de fibra de vidro individualizados com resina composta apresentam a vantagem adesiva associada à vantagem mecânica de uma melhor adaptação ao canal radicular e, com isso, há uma distribuição mais homogênea das forças mastigatórias à estrutura dentária.

O com dados levantados durante esse estudo, revelou que a cimentação de pinos de fibra de vidro com diferentes estratégias de cimentação apresentou taxa de sobrevivência superior, durante anos de acompanhamento, tornando essa técnica confiável, corroborando com outros estudos clínicos sobre o tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, R. C. Estudo da distribuição de tensões em um incisivo central superior, reconstruído com diferentes pinos intrarradiculares, analisado através do método dos elementos finitos. Tese (Doutorado em Prótese Dentária) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 1999.

BABA, N. Z.; GOODACRE, C. J.; DAHER, T. Restoration of endodontically treated teeth: The seven keys to success. *General Dentistry*, p. 596-603, 2009.

BECK, N.; GRAEF, F.; WICHMANN M.; KARL M. In vitro fracture resistance of copy-milled zircônia ceramic posts. *J Prosthet Dent*. v.103, n.1 p. 4 – 40, 2010.

DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-3913\(09\)60214-6](https://doi.org/10.1016/S0022-3913(09)60214-6)

BELLI, R.; PELKA, M.; PETSCHERT, A.; LOHBAUER, U. In vitro wear gap formation of self-adhesive resin cements: A CLSM evaluation. *Journal of Dentistry*, v. 37, p. 984–993, 2009. DOI: 10.1016/j.jdent.2009.08.006

CANESCHI, C. S. A evolução dos retentores intra-radiculares: revisão de literatura. Dissertação (Pós-Graduação em Endodontia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.

COSTA, D. D.; CARVALHO, L.C.B.; NERY, F. S.; BARBOSA, P. A.; AMADO, D. S.; CRUZ, J. F. W. Avaliação quantitativa do remanescente dentinário após instalação de pino de fibra de vidro em incisivos inferiores com raízes achatadas. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v.10, n.1, p. 39-43, 2010.

DURSKI, M. T; METZ, M.J; THOMPSON, T.Y; MASCARENHAS, A. K; CRIM, G. A, VIEIRA, S; MAZUR, R. F. Push-out and strengt evaluation of glass fiber posts with diferente resin cements ands applications techniques. *Oper dent*. v.41, n.1, 2016. DOI: 10.2341/14-343-L

FERRARI, M; VICHI, A; GODOY, F.G; Clinical evaluation of fiber-reinforced epoxy resin posts and cast post and cores. *Am J DENT*. 2000.

FERRARI, M.; VICHI, A; GRANDINI,S. Efficacy of different adhesive techniques on bonding to root canal walls: an SEM investigation. *Dent Mater*. v.17, n.5, 2001. DOI: 10.1016/S0109-5641(00)00102-0

FRANCO, E. B. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with glass fiber posts of different lengths. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, v.111, n.1, p.4-30, 2014. DOI: 10.1016/j.prosdent.2013.09.013

LEMOS, C. A. A.; ALMEIDA, D. A. F.; BATISTA, V. E. S.; MELLO, C. C.; VERRI, F R; PELLIZZER, E. P.; MAZARO, J. V. Q. Influence of diameter and intraradicular post in the stress distribution. Finite element analysis. *Revista de Odontologia da UNESP*, 2016.

MARCHIONATTI, A.M.E.; VALLI, V.; WANDSCHER, V.F.; MONACO, C.;BALDISSARA, P. Influence of elastic modulus of intraradicular posts on the fracture load of roots restored with full crowns. Revista de Odontologia da UNESP, v.46, n.4, p.232-237. 2017.

MARQUES, J. N.; GONZALEZ, C. B.; SILVA E. M.; PEREIRA; G. D. S.; SIMÃO, R. A.; PRADO, M. Análise comparativa da resistência de união de um cimento convencional e um cimento autoadesivo após diferentes tratamentos na superfície de pinos de fibra de vidro. Revista de Odontologia da UNESP; v. 45, n. 2, p. 121-126, 2016. DOI: 10.1590/1807-2577.18615.

MUNIZ, L. Pinos de fibra: técnicas de preparo e cimentação. Revista Brasil Dentistry Clínica, 2010.

NAUMANN, M.; KOELPIN, M.; BEUER, F.; MEYER-LUECKEL, H. 10-year survival evaluation for glass-fiber-supported postendodontic restoration: A prospective observational clinical study. Journal of Endodontics, v. 38, n. 4, p. 432-435, 2012. DOI : 10.1016/j.joen.2012.01.003

NOVIS, R. M.; CARDOSO, M. C. P.; RIBEIRO, F. C.; SILVA, E. . F.; LEÓN, B. L. T. Avaliação da resistência ao cisalhamento do pino pré-fabricado pelo teste push-out, utilizando dois sistemas cimentantes autocondicionantes. Revista Odontológica de Araçatuba; v. 34, n.1, p.39-44, 2013.

PEGORARO, Luiz Fernando. Fundamentos da prótese fixa. Arte Médicas. São Paulo – SP, 2014. PEGORARO, Luiz Fernando; DO VALLE, Accácio Lins; ARAÚJO, Carlos dos Reis Pereira de; BONFANTE, Gerson; CONTI, Paulo César Rodrigues. Prótese Fixa: Bases para o planejamento em reabilitação oral. 2. Ed. Artes Médicas. São Paulo – SP, 2013.

PRADA, I. Influence of microbiology on endodontic failure. Literature review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2019. DOI: 10.4317/medoral.22907

SARR, M.; MINE, A.; DE MUNCK, J.; CARDOSO, M. V.; KANE, A. W.; VREVEN, J. Immediate bonding effectiveness of contemporary composite cements to

dentin. Clinical Oral Investigations, v. 14, n. 5, p. 569-577, 2009. DOI:
10.1007/s00784-009-0327-8

SCHWANTZ, J. K. Longevidade da cimentação de pinos de fibra de vidro e de coroas metalocerâmicas. Dissertacao (Mestrado em Prótese Dentária – Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, 2019.

SHILLINGBURG, H.T. Jr; FISHER, D.W; DEWHIRST, R.B. Restoration of endodontically treated posterior teeth. J Prosthet Dent. 1970. DOI: 10.1016/0022-3913(70)90081-8

SOUZA, L. C. et al. Resistência de união de pinos de fibra de vidro à dentina em diferentes regiões do canal radicular. Rev. Gaúch. Odontol, v.59, n.1, p.51-58, 2011.

ZICARI, F; Couthino, E; Munck, J; Poitevin, P; Scotti, R; Naert, I; Meerbeek, B.V. Bonding effectiveness and sealing ability of fiber-post bonding. Dental Materials, v.24, n.7, p.967-77, 2008. DOI: 10.1016/j.dental.2007.11.011

¹Acadêmico – Discente finalista do Curso Superior de Odontologia – FIC

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9589-1461>

E-mail: lucaslguimaraes@gmail.com

²Especialista em Prótese Dentária e Harmonização Oro Facial, Docente do Curso Superior de Odontologia – FIC

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8749-9638>

E-mail: polianakervahalodonto@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil